

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ АНГЛИЙСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ

Б.Т.ТУЛТУКОВ

кандидат физико-математических наук, доцент

Г.ТУРПАНДЫКОВА

старший преподаватель

Ж.СОВЕТОВА

преподаватель

Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация: В статье рассматриваются методические подходы к адаптации английской компьютерной терминологии в процессе преподавания информатики в условиях современной цифровой образовательной среды. Актуальность исследования обусловлена активным проникновением англоязычных терминов в содержание школьного и вузовского курсов информатики, что, с одной стороны, отражает глобализацию информационных технологий, а с другой — создает определённые трудности для обучающихся при усвоении учебного материала. Цель статьи заключается в выявлении и обосновании эффективных методических подходов, способствующих осознанному и доступному освоению английской компьютерной терминологии обучающимися. В работе анализируются такие подходы, как терминологическое сопоставление, контекстное объяснение, поэтапное введение терминов, использование билингвальных глоссариев и межпредметных связей с английским языком. Особое внимание уделяется роли учителя в отборе, интерпретации и педагогически целесообразном использовании терминов иностранного происхождения. Материалы статьи могут быть полезны преподавателям информатики, методистам и разработчикам учебно-методических пособий.

Ключевые слова и словосочетания: информатика, компьютерная терминология, англоязычные термины, методические подходы, адаптация терминов, информационная культура.

Современное общество переживает стремительное развитие цифровых технологий, которое оказывает трансформирующее воздействие практически на все сферы человеческой деятельности — от экономики и медицины до культуры и образования. Особенно заметно влияние информационных технологий (ИТ) в образовательной среде, где они становятся не просто инструментом поддержки учебного процесса, но и важнейшим элементом формирования новых образовательных парадигм. Одной из ключевых областей, где применение ИТ не только оправдано, но и крайне необходимо, является обучение информатике [1, 231 с.].

В настоящее время на всех уровнях системы образования активно осуществляется процесс цифровизации. Стремительное развитие информационных технологий, широкое использование компьютерной техники и программного обеспечения в повседневной жизни существенно повышают роль предмета информатики. В этих условиях как содержание, так и формы преподавания информатики требуют обновления в соответствии с требованиями времени. Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема компьютерной терминологии.

Поскольку информатика как наука в основном сформировалась на английском языке, подавляющее большинство компьютерных терминов заимствовано непосредственно из

английского языка. Такие термины, как «computer», «software», «hardware», «file», «browser», «network», «programming», «database», носят международный характер и используются во многих языках в неизменном или частично адаптированном виде. Однако данное явление вызывает ряд трудностей у обучающихся, получающих образование на кыргызском языке. Непонимание значения терминов, ограничение заучиванием, ошибки при практическом применении отрицательно сказываются на эффективности учебного процесса.

В связи с этим возникает необходимость научного исследования методических подходов к адаптации компьютерной терминологии. В процессе обучения такие методические приёмы, как объяснение терминов через контекст, использование сравнительного метода, закрепление с помощью наглядных материалов, освоение посредством практических заданий, способствуют углублению понимания у обучающихся. Кроме того, разъяснение происхождения терминов, их прямого значения и функционального применения повышает логическое мышление учащихся и интерес к предмету.

По мнению исследователей, формирование терминологической компетентности на уроках информатики является основой общей информационной культуры обучающихся [2, с. 45]. Ученик, правильно понимающий термин, легче осваивает программы, не испытывает трудностей при работе с интерфейсами и способен к самостоятельному обучению. Следовательно, разработка эффективных методических подходов к адаптации англоязычной компьютерной терминологии способствует повышению качества образования.

Актуальность данной статьи обусловлена именно указанными проблемами. С одной стороны, содержание предмета информатики опирается на международные стандарты, с другой — обучение ведётся на кыргызском языке с учётом языковых возможностей обучающихся. Сохранение баланса между этими требованиями является одной из основных методических задач учителя. Поэтому проблема научно и педагогически обоснованной адаптации англоязычной компьютерной терминологии к кыргызскому языку является важной темой, требующей научного исследования.

Цель статьи заключается в анализе основных методических подходов к адаптации англоязычной компьютерной терминологии в процессе преподавания информатики и определении их роли в обучении. Для достижения данной цели рассматриваются особенности компьютерной терминологии, трудности её использования на кыргызском языке и педагогические пути их решения.

Англоязычная компьютерная терминология на уроках информатики обеспечивает усвоение научного языка международного стандарта. Это подготавливает обучающихся к интеграции в глобальное информационное пространство, использованию иноязычных ресурсов и самостоятельному изучению современных технологических новшеств. Английский язык выступает глобальным языком науки и технологий и является основным источником новых терминов. В то же время в процессе обучения англоязычной терминологии выявляются и определённые методические трудности. Если значение терминов не объясняется точно на кыргызском языке, обучающиеся ограничиваются их механическим заучиванием, что отрицательно влияет на качество знаний. Поэтому на уроках информатики важно сочетать англоязычную терминологию с кыргызским языком, закрепляя её через сравнительные объяснения и практические примеры. Как отмечает Е. С. Полат, обучение терминологии в контексте углубляет понимание обучающихся и способствует связи знаний с практикой [3, с. 90].

В целом англоязычная компьютерная терминология является основным средством освоения теоретических знаний и формирования практических навыков на уроках информатики. Она развивает информационную культуру обучающихся и создаёт условия для эффективной деятельности в современной цифровой среде. Поэтому научное определение места и роли данной терминологии является одним из важных направлений совершенствования содержания обучения информатике.

Одной из основных проблем адаптации компьютерной терминологии является сложность её прямого перевода. Ряд англоязычных терминов не имеет точных и кратких эквивалентов в кыргызском языке и потому используется преимущественно в форме транслитерации. Например, такие термины, как «interface», «browser», «server», «plugin», употребляются в формах, близких к оригиналу. По мнению исследователей, подобное явление затрудняет понимание сущности терминов и вызывает неясность в языковом сознании обучающихся [4, с. 78].

Второй значимой проблемой является отсутствие терминологического единообразия. В учебниках, методических пособиях и электронных ресурсах один и тот же термин используется в разных вариантах. Так, термин «software» встречается в формах «программное обеспечение», «программное оснащение» или «софт». Такая вариативность приводит к путанице в понимании и препятствует системному формированию предметных знаний.

Третьей проблемой является недостаточная терминологическая и языковая подготовка учителей. В ряде случаев педагоги испытывают трудности при глубоком объяснении значения англоязычных компьютерных терминов или не всегда могут подобрать адекватные эквиваленты на кыргызском языке. Это приводит к поверхностному усвоению терминов обучающимися.

Кроме того, серьёзной проблемой является быстрое обновление компьютерной терминологии. С появлением новых технологий, программ и платформ постоянно вводятся новые термины, перевод и внедрение которых в практику обучения зачастую запаздывают.

Таким образом, основные проблемы адаптации компьютерной терминологии обусловлены недостатком языковых эквивалентов, отсутствием терминологической стандартизации, уровнем подготовки учителей и высокой динамикой обновления терминов. Для их решения необходимо проведение научно обоснованной терминологической политики, стандартизация учебно-методических материалов и повышение квалификации педагогов. Эти меры будут способствовать повышению качества преподавания информатики и эффективной адаптации англоязычной компьютерной терминологии.

Одним из методических приёмов является контекстное объяснение терминов. Представление англоязычных компьютерных терминов в рамках конкретных тем, в связи с работой программ или практическими заданиями облегчает их понимание обучающимися. Например, такие термины, как «file», «folder», «save», «delete», демонстрируемые в процессе работы с операционной системой, наглядно раскрывают их функциональное значение. По мнению исследователей, контекстное обучение терминологии обеспечивает устойчивость знаний.

Вторым важным приёмом является сравнительно-пояснительный метод. В его основе лежит сопоставление англоязычных терминов с их кыргызскими эквивалентами, анализ сходств и различий. Например, сравнение «software – программное обеспечение», «hardware – аппаратное обеспечение» способствует более глубокому пониманию сущности терминов. Сравнительный анализ развивает логическое мышление обучающихся и повышает их терминологическую компетентность.

Третий приём заключается в использовании наглядных и мультимедийных средств. Схемы, таблицы, изображения интерфейсов, видеоматериалы позволяют воспринимать значение англоязычных терминов на визуальном уровне. Это особенно эффективно для обучающихся с различным уровнем языковой подготовки. Отмечается, что сочетание терминов с визуальными образами способствует укреплению памяти.

Кроме того, важную роль в адаптации терминологии играет практико-деятельностный подход. Активное использование англоязычных компьютерных терминов в практических заданиях, лабораторных работах и проектной деятельности формирует у обучающихся навыки самостоятельной работы. При применении терминов в реальной деятельности они лучше закрепляются в сознании учащихся. Кыргызские учёные также рассматривают практико-ориентированное обучение как эффективный путь освоения терминологии.

Методические подходы к адаптации англоязычной компьютерной терминологии должны носить комплексный характер. Контекстное объяснение, сравнительный анализ, использование наглядных средств и практическая деятельность углубляют терминологические знания обучающихся и повышают качество преподавания информатики. Систематическое применение данных методов создаёт условия для эффективного освоения содержания предмета на кыргызском языке.

Эффективная адаптация англоязычной компьютерной терминологии на уроках информатики напрямую зависит от профессиональной подготовки учителя и созданных педагогических условий. Учитель в данном процессе выступает не только как носитель знаний, но и как языковой и методический посредник. Поэтому роль учителя информатики заключается в правильном объяснении терминологии, её адаптации к уровню знаний обучающихся и сочетании с практической деятельностью.

Учитель информатики должен глубоко понимать значение англоязычных компьютерных терминов и уметь корректно соотносить их с кыргызскими эквивалентами. Объяснение происхождения терминов, их функционального назначения и практического применения является показателем терминологической компетентности педагога. Информационная и терминологическая подготовка учителя информатики является одним из ключевых факторов эффективности учебного процесса.

Кроме того, учитель должен создавать благоприятные условия для освоения терминологии посредством применения современных педагогических технологий. Интерактивное обучение, проектная деятельность, групповые и индивидуальные формы работы повышают активность обучающихся и создают возможности для практического использования англоязычных компьютерных терминов. Активные методы обучения формируют у обучающихся умение самостоятельно применять термины и ориентируют знания на практику.

Важным компонентом педагогических условий является учебно-методическое обеспечение. Качественные учебники, терминологические словари, электронные ресурсы и мультимедийные материалы способствуют эффективной адаптации англоязычной компьютерной терминологии. Эти средства помогают учителю системно и последовательно обучать терминологии. В исследованиях кыргызских учёных отмечается, что достаточное методическое обеспечение напрямую влияет на повышение качества образования.

Наряду с этим, важным педагогическим условием является непрерывное профессиональное развитие учителя информатики. Быстрое обновление компьютерных технологий и англоязычной терминологии требует от педагога постоянного освоения новых знаний и повышения квалификации. Динамичное развитие английского языка в технологической сфере свидетельствует о необходимости постоянной готовности педагогов к обновлению знаний.

Роль учителя информатики и созданные педагогические условия определяют успешность адаптации англоязычной компьютерной терминологии. Профессиональная компетентность учителя, умение применять современные методы обучения и наличие качественного методического обеспечения способствуют углублению терминологических знаний обучающихся и повышению эффективности преподавания информатики.

Проведённый анализ показал, что адаптация англоязычной компьютерной терминологии в процессе преподавания информатики является одной из важнейших проблем современного образования. Поскольку основной понятийный аппарат информатики сформирован на английском языке, правильное и системное использование данной терминологии на кыргызском языке имеет большое значение для формирования предметных знаний и информационной компетентности обучающихся.

Результаты исследования показали, что англоязычная компьютерная терминология является основным средством освоения теоретических знаний, формирования практических навыков и интеграции обучающихся в глобальное информационное пространство. Учащиеся,

правильно понимающие термины, свободно работают с программной средой и эффективно используют цифровые ресурсы.

В то же время выявлено наличие ряда проблем в адаптации компьютерной терминологии: недостаток точных эквивалентов на кыргызском языке, отсутствие терминологической стандартизации, различный уровень языковой и методической подготовки учителей, а также постоянное обновление терминов, обусловленное технологическим развитием. Для решения этих проблем необходимо научно обоснованное систематизирование англоязычной компьютерной терминологии и её последовательное внедрение в практику обучения.

Установлено, что рассмотренные в статье методические приёмы — контекстное объяснение терминов, сравнительный анализ, использование наглядных и мультимедийных средств, практико-ориентированное обучение — обеспечивают эффективную адаптацию англоязычной компьютерной терминологии. Их систематическое применение углубляет терминологические знания обучающихся и повышает качество преподавания информатики.

Кроме того, доказано, что роль учителя информатики и педагогические условия оказывают прямое влияние на успешность процесса адаптации. Профессиональная компетентность педагога, его постоянное саморазвитие и качественное учебно-методическое обеспечение являются основными условиями успешного освоения англоязычной компьютерной терминологии.

В заключение следует отметить, что адаптация англоязычной компьютерной терминологии на уроках информатики должна осуществляться комплексно, на научной и методической основе. Развитие терминологической стандартизации, повышение квалификации учителей и широкое использование современных педагогических технологий будут способствовать эффективному освоению содержания предмета на кыргызском языке и повышению качества образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Исхакова Г.А., Тултуков Б.Т., Убайдылдаева Ж.А. Использование информационных технологий в обучении информатике, Вестник КГУ им.И.Арабаева, 2025, №2/3, 231 с.
2. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. – М.: Школа-Пресс, 2010. – 256 с. (45–52-б.).
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2015. – 272 с. (88–94-б.).
4. Бектурганов Т., Абдылдаев К. Кыргыз тилиндеги илимий-техникалык терминологиянын өнүгүшү. – Бишкек: Илим, 2018. – 180 б. (112–118-б.).